

ФОРМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Караманова Райхан Алайдаровна

учитель математики сш №1 с УИИЯ г.Зарафшан Навоийской области

Аннотация: в статье рассмотрены виды цифровых образовательных ресурсов, особенности использования информационных технологий на уроках математики.

Ключевые слова: информационные технологии, информатизация, учебный процесс, компьютер, ЦОР(цифровые образовательные ресурсы)

Использование информационных технологий необходимо рассматривать в неразрывном единстве всех составляющих образовательного процесса:

создание уроков с использованием ИТ;

творческая проектная работа учащихся;

дистанционное обучение, конкурсы;

библиотека, ресурсы Интернет;

На уроках математики можно применять самые разнообразные формы работы с использованием ИТ. Это может быть использование готовых программ по математике, имеющих в медиатеке; создание собственных образовательных ресурсов; работа в Интернет. Всё это, в полной мере, относится и к внеурочной деятельности.

Информационная технология может быть реализована в трех вариантах:

как «проникающая» (использование компьютера при изучении отдельных тем, разделов, для решения отдельных дидактических задач);

как основная (наиболее значимая в используемой педагогической технологии);

как монотехнология (когда все обучение и управление учебным процессом, включая все виды диагностики, контроля и мониторинга, опираются на применение компьютера).

Конечно, идеальный вариант, к которому стремится каждый учитель монотехнологическое обучение, т.е. самостоятельная учебная работа ребенка в интерактивной среде обучения, используя готовые электронные учебные курсы.

На уроках математики можно применять следующие ЦОР:

1. Тренажеры устного счета «Учись умножать». Программа предназначена для обучения таблице умножения.
2. Тренажер устного счета «Арифметика»- тренажер устного счета для 5 класса.
3. Тренажер устного счета «Метеоритная атака»- предназначен для 2-7 классов. Позволяет в увлекательной форме отрабатывать навыки устного счета, превращая утомительную работу в увлекательную игру.
4. Тренажер «Деление дробей»- содержит серию тренажеров на отработку навыков деления обыкновенных дробей и смешанных чисел.
5. Программа «Ассистент 2»- программа предназначена для проведения тестирования в двух режимах - контроль знаний и тренажер.
6. Координатная плоскость. Программа «Кумир», Программа «Рисуем по координатам»
7. Графическое исследование функций: FNGraph - предназначена для построения и исследования функций; 3D Grapher – программа для построения графиков.
8. Advanced Grapher – графическое решение уравнений. (Приложение 1)

Результативность. Из-за высокой степени наглядности и заинтересованности учащихся в таком виде работы на уроке повышается интерес, происходит более осмысленное понимание многочисленных математических процессов, схем, моделей.

Создание собственных электронных образовательных ресурсов.

Учащиеся, владеющие приёмами работы в сети, имеют ряд преимуществ: поиск нужного материала идёт быстрее, чем, например, в библиотеке; можно сказать, что результаты поиска гарантированы; повышается актуальность получаемой информации; учащиеся приучаются систематизировать данные, выделять главное, ориентироваться в больших объёмах информации .

Целесообразно применять компьютер в следующих случаях: диагностического тестирования качества усвоения материала; в тренировочном режиме для отработки элементарных умений и навыков после изучения темы; в обучающем режиме, при работе с отстающими учениками, у которых применение компьютера обычно значительно повышается интерес к процессу обучения; в режиме самообучения; в режиме графической иллюстрации изучаемого материала.

Заключение

Использование информационных технологий в учебном процессе позволяет изменить характер учебно-познавательной деятельности учеников, активизировать самостоятельную работу учеников с различными электронными средствами учебного назначения. Наиболее эффективно применение мультимедиа в процессе овладения учениками первичными знаниями, а также отработки навыков и умений.

Использованной литературы:

1. Захарова И. Г. Информационные технологии в образовании: Учебное пособие для студ. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 192 с.
2. Коджаспирова Г. М., К. В. Петров. Технические средства обучения и методика их использования/ Коджаспирова Г. М., Петров К. В. – Учеб. пособие для учеников высш. пед. учеб. заведений. – М.: издательский центр «Академия», 2001. – 256 с.

3. Молоков Ю.Г., Молокова А.В. Актуальные вопросы информатизации образования//Образовательные технологии: Сб. науч. ст. Вып.1./Под ред.

4. Розов Н.Х. // Компьютер и учебный процесс. – Математика. - 2002. - №7. – С 26-29

5. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. – М.: Народное образование, 1998. – 256 с.